

imkoniyatlarini ochib, ularning o'qishga motivatsiyasini oshiradi, o'rganilayotgan fanlarga yangicha qarashga undaydi.

SMART-texnologiyalar bilan ishlashda o'qituvchi (tyutor)ning ta'lim jarayonining tashkilotchisi va koordinatori sifatidagi roli ortadi, u o'quv jarayonini har bir o'quvchining individual imkoniyatlarini hisobga olgan holda ko'proq moslashuvchan yo'naltirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

SMART-texnologiyalarning muhim imkoniyatlari: ishtirokchilarga taqdimotlarni ko'rsatish, virtual doskada rasm chizish, so'rovlar (savol-javoblar)ni faollashtirish va ko'proq interfaollik uchun ishtirokchilar onlayn chat darchasida savollar berishlari mumkin.

Virtual web-ilova yordamida ishga tushiriladi. Bu zamonaviy SMART-texnologiyalarni qo'llash yordamida o'quvchilar bilan dialog tashkil qilish shakli bo'lib, o'quvchilarni masofadan o'qitish hamda onlayn rejimda videokonferensiyalar o'tkazish imkonini beradi. Muloqotning bu yangi shaklidan foydalanish yoshlar auditoriyasining o'tkazilayotgan seminarlar va mashg'ulotlarga qiziqishini orttiradi va ularning davomatini oshiradi hamda vaqtni tejaydi. Virtuallar o'quvchilarni masofadan turib boy ko'rgazmali vositalar bilan o'rgatishni tashkil qilishning samarali shaklidir. Axborotni, tasvirlar va videoni ham qo'shganda, istalgan shaklda ko'rsatishning bunday qulay usuli suhbatdoshni ko'rish va eshitish imkoniyatini beradi. Shu munosabat bilan bunday texnologiyani o'qitishda doim eng muhim bo'lgan yuzma-yuz muloqotning to'laqonli alternativi deb hisoblash mumkin.

Virtual texnologiyasi ta'lim berish, shu jumladan, o'qitish uchun eng qulay va iqtisodiy jihatdan foydali yechimlardan biridir. Bu masofadan muloqotni real jonli muloqotga eng ko'p yaqinlashtirgan holda bir-birini ko'rish va eshitish, ma'lumotlarni almashish va ularga interfaol rejimda birgalikda ishlov berish imkonini beruvchi texnologiyadir. Shunday qilib, hozirning o'zida eng yangi innovatsion texnologiyalarni qo'llagan holda o'quvchilarni bahs-munozaralar olib borishga o'rgatish ularning bilish faolligini rivojlantirishga yordam beradi, o'qishga qiziqishlarini jiddiy oshiradi va yaxshi natijalar beradi.

Adabiyotlar

1. Qo'ysinov O.A. Kompetentli yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy-pedagogik ijodkorligini rivojlantirish texnologiyalari: Ped. fan. doktopi (DSc) ... dic. – T., 2019. – 261 b.

2. Qodirov X.Sh. Axborot texnologiyalaridan foydalanish – talablar mustaqil ishlarini samarali tashkil etish omilli sifatida // Ta'lim muamolari. – T., 2010. – 4-son. – B. 78-83.

YOSHLAR JAMIYAT IJTIMOY HAYOTINING ENG FAOL IJTIMOY-DEMOGRAFIK GURUHI

**Tashmetova Shaxlo Xusanovna, O'MPU dotsenti,
Cadullayeva Madinabegim Toxir qizi, O'MPU talabasi**

Yoshlar ijtimoiy guruhi hozirgi zamon jamiyatining ijtimoiy hayotida, ayniqsa, fuqarolik jamiyatini shakllantirishda murakkab ko'rinishga ega tabaqa va qatlam sifatida o'zini namoyon etmoqda. Chunki, yoshlar fikri o'zgaruvchan bo'ladi. Sotsiologiyada yoshlar odatga ko'ra, quyidagi ijtimoiy psixologik guruhlarga ajratiladi: a) mehnatkashlar qatoriga qo'shila boshlagan o'rta maktab bitiruvchilari; b) xo'jalikning turli jabhalarida ishlayotgan 16 yoshdan 19 yoshgacha bo'lgan yoshlar; v) 20 yoshdan 24 gacha bo'lganlar; g) 25 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan – yosh intelligensiya, ya'ni ziyolilar guruhlari.

Yoshlar tushunchasini keng ma'noda zamonaviy jamiyat sharoitida o'ziga xos xususiyatlariga ega, ijtimoiy-sinfiiy tabaqalanish jarayonini boshidan kechirayotgan hamda psixologik xususiyatlarini o'zida mujassamlashtiruvchi jamiyatning ijtimoiy demografik guruhi sifatida ifodalash mumkin.

Ta'lim olayotgan yoshlar tarkibi va tuzilishi jihatidan bu guruh nihoyatda rang-barangdir. Bunga: 1) maktab o'quvchilari; 2) kollej o'qituvchilari; 3) o'rta mutaxassislik va oliy ta'limda sirdan o'qiydigan talabalar. Bu guruhdagi yosh chegara 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lib, unda tahsil olayotgan yoshlar turli-tumandir.

Yuqoridagi fikrlardan ko'rishimiz mumkinki, yoshlar jamiyat ijtimoiy hayotining eng faol ijtimoiy-demografik guruhi sifatida respublikamizda olib borilayotgan iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy, ma'naviy-madaniy sohalaridagi islohotlarning nafaqat ishtirokchisi, balki ularni hayotga amaliy jihatdan tadbiiq qiladigan qatlam hisoblanadi. Respublikamiz aholisining 64 foizini yoshlar tashkil etishini nazarda tutadigan bo'lsak, bu fikrimiz o'z ahamiyatini va xususiyatini saqlab qoladi.

Hozirda O'zbekiston huquqiy davlat, demokratik jamiyat qurish yo'lidan bormoqda. Bu esa, davlat, jamiyat va shaxslararo munosabatlarni yangicha anglashni taqozo etadi. Huquqiy davlat tushunchasi mavjud qonunlarning asosiy me'yor, ijtimoiy munosabatlar tamoyili sifatida talqin qilishni ko'zda tutadi. Qonunlar esa, shaxs huquqlari va erkinliklari ustuvorligiga asoslanadi. Fuqarolik jamiyati tushunchasi esa, uyg'un birlashuviga asoslangan huquqiy jamiyat tizimini o'z ichiga qamrab oladi. Davlat shaxs huquqlari himoyalalanishini kafili sifatida mavjuddir.

Fuqarolik jamiyatida ijtimoiy faollik ijtimoiy munosabatlarning ongli, beg'araz tahliliga hamda ularning u yoki bu elementlarini o'zgartirishga intilish darajasini tavsiflaydi. Yosh inson ijtimoiy ahamiyatga ega biron-bir jiddiy muammoga duch kelganda, ularni hal etish uchun yangi qonunlarni qabul qilish yoki mavjud qonunlar mexanizmini takomillashtirish kerakligini anglagan taqdirda ijtimoiy faollikka intilish yanada kuchayadi. Manbalarda yoshlar ijtimoiy faolligini asosan ikki turga ajratib ko'rsatiladi. Xususan, uning namoyon bo'lish tabiatiga ko'ra konstruktiv va desktruktiv turlagan ajratish mumkin. Yoshlar konstruktiv ijtimoiy faolligi shundan iboratki, ular muayyan ziddiyatlar bilan to'qnashuvda ana shu ziddiyatlarni mavjud ijtimoiy tizim, qonuniy, huquqiy dasturlar yordamida bartaraf etish uchun intiladi. Mavjud qonunlar asosida o'z manfaat va ehtiyojlarini ifodalash, muammolarni hal qilish uchun jamoat birlashmalarini tuzadi.

Derstruktiv deb belgilash mumkin bo'lgan ijtimoiy faollikning mazmuni esa, o'zgachadir. Bunday faollik mavjud ijtimoiy tizimga qaratilgan bo'lib, olib borilayotgan ijtimoiy tizimdagi chora-tadbirlarga nisbatan qarama-qarshi xatti-harakatlar sifatida e'tirof etish mumkin. U mavjud huquqiy dasturlar bilan o'z maqsadiga erishish, ijtimoiy ahamiyatga ega muammolarni hal qilish imkoni yo'q deb hisoblagan vaziyatda yuzaga keladi. Bunday hollarda ijtimoiy faollik aniq huquqiy chegaralarga ega bo'lmaydi. Bu esa, ijtimoiy vaziyatni keskinlashuviga olib kelishi mumkin. Ijtimoiy faollikning ushbu turi ijtimoiy munosabatlardagi barqarorlik davrlarida kuzatiladi. Huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatini shakllantirish barcha ijtimoiy muammolarning osonlik bilan bartaraf etilishini anglatmaydi. Bunda shunday huquqiy tizim nazarda tutiladiki, uning doirasida doimo vujudga keladigan ziddiyatlar barcha ijtimoiy qatlamlar manfaatlari munosibligini saqlagan holda qonunlar doirasida asta-sekinlik bilan hal qilinadi. Bugun oldimizda turgan masalalar hali hanuz chuqur anglash, o'rganish va ilmiy tahlil etishni taqozo etadi.

Bundan ko‘zlangan maqsad – masala va muammolarni hal etish bo‘yicha zaruriy tavsiyalar, usul va vositalarni ishlab chiqishdir. Bu birinchidan. Ikkinchi tomondan, ko‘tarilgan muammo u yoki bu “Davra suhbat” va anjumanlar ishtirokchilari doirasi bilan cheklanib qolmasligi kerak. Uning mohiyati har bir odamgacha yetib borishi zarur. Buning uchun esa, barcha mavjud usullardan foydalanishimiz lozim. Inson faoliyatining genezisi va taraqqiyotiga ta’sir ko‘rsatuvchi shart-sharoitlarni tadqiq etishda faoliyat xarakterini baholash kabi omil ham muhim ahamiyatga ega. Birinchidan, bu ijtimoiy me’yorlar bilan belgilangan o‘z-o‘ziga baho berish, ikkinchidan, ayniqsa fikrlari qadri bo‘lgan insonlarning bergan baholaridir. Inson faolligi tushunchasi taraqqiyot tushunchasi bilan uzviy bog‘liqdir. Bu tamoyilning mazmuni shundan iboratki, inson faoliyati muttasil ravishda o‘z-o‘zini namoyon qilishga qaratilgan bo‘ladi. Bunda shaxs qobilyatlari asosan jamoadagi muloqot jarayonida ochilib boradi. Intellektual o‘shiga bo‘lgan qobilyatlarini jamoada ijodiy namoyon qilayotgan shaxs muloqot paytida o‘z kuch-imkoniyatlarini boshqa kishilar bilan bo‘lishadi, shuningdek to‘ldirib, kengaytirib boradi. Inson konstruktiv faoliyatining shart-sharoitlaridan biri bo‘lgan faollik tamoyili ongli tuzilmalarning maqsadga intilgan va harakatga yo‘naltirilgan shaxs bilan aloqalarini ochib beradi. Inson shaxsi uning mehnatga bo‘lgan ijodiy, faol munosabati bilan xarakterlanadi. Yosh shaxsning ijodiy yo‘nalishi, faolligi va mehnatga yo‘nalganligi kabi xislatlari uning o‘ziga nisbatan ongli munosabati bilan muvofiqlashtiriladi. Faollik insonning shunday xususiyatiki, uning tarkibiga yoshlarning o‘zini namoyon qilishiga bo‘lgan intilishi ham kiradi.

Fuqarolik jamiyatida yoshlar ijtimoiy faolligi xatti-harakat qilish imkoniyati bilan qo‘shilib ketadi. Ya’ni bunda yosh inson mavjud ijtimoiy munosabatlar, siyosiy, iqtisodiy va ma’naviy real ijtimoiy muammolarni nafaqat tushunib yetadi, balki ularni ijtimoiy tizimni o‘zgartirmagan holda hal qilish imkoniyatini ham anglab yetadi.

O‘zbekistonning mustaqillik yo‘lidagi dastlabki qadamlaridan biri – yoshlar davlat siyosatining huquqiy asoslarini ishlab chiqishdan iborat bo‘ladi. Bu aynan yoshlar eng yaqin kelajakda ijtimoiy jarayonning asosiy subyekti bo‘lib qolishi bilan belgilanadi. Chunki, islohotlar jarayonining afzalligi yoshlarning ijtimoiy tuzilmaga integratsiya qilish jarayoni qanchalik samarali kechishiga bog‘liq. Mamlakatimiz yoshlar siyosatining yo‘nalishlarini belgilash 1991-yilning oktabr oyidan boshlandi. 1991-yil 20-noyabrda “O‘zbekiston Respublikasida yoshlar davlat siyosatining asoslari haqida”gi O‘zbekiston Respublikasi qonuni qabul qilindi. Yoshlar bo‘yicha olib borilayotgan davlat yoshlar siyosatini izchillik va uzluksizlikni ta’minlash maqsadida Respublikamiz hukumati tomonidan 2008-yil “Yoshlar yili” deb e’lon qilinda va “Yoshlar yili” Davlat dasturi to‘g‘risida Prezident qarori qabul qilindi. Bu qabul qilingan qarorda quyidagi ustuvor vazifalar belgilab berildi: yoshlarning manfaatlarini yanada to‘liq ta’minlash va huquqlarini himoya qilishga yo‘naltirilga huquqiy bazani takomillashtirish hamda mustahkamlash; ta’lim jarayonini uning uzluksizligi va davomiyligi nuqtai nazarida yanada takomillashtirish; ishga tushiriladigan umumta’lim maktablari, kasb-hunar kollejlari va akademik litseylari qurish va rekonstruksiya qilish sifatini oshirish; ta’lim va kadrlar tayyorlash butun tizimi darajasi hamda sifatini tubdan oshirish; yosh avlodni hayotga qat’iy e’tiqod va qarashlar ruhida tarbiyalash; oliy o‘quv yurtlari, kasb-hunar kollejlari va akademik litseylar bitiruvchilari, muddatli harbiy xizmatni tugatgan yoshlarni ishga joylashishi bilan bog‘liq masalalar butun kompleksini hal etish; musiqa, rassomlik, san’at va madaniyat sohalarida bolalarning ijodiy talanti va qobilyatlarini barvaqt aniqlash hamda rivojlantirish uchun shart-sharait yaratish; yoshlarda sog‘lom turmush tarziga intilishni shakllantirish; yosh oilalarni ma’naviy va moddiy jihatdan qo‘llab-

quvvatlash. Shunday qilib, yoshlarga berilayotgan e'tiborni kelgusi avlodlarga berilayotgan e'tibor sifatida tushunmoq lozim.

Zero, bugungi yoshlarning ijtimoiy faolligining qay darajada ekanligi, kelgusi avlodning tabiati qanday bo'lishini belgilab berishi va kelajakda jamiyat ijtimoiy taraqqiyotida o'z aksini topishi shubhasizdir. Shuning uchun ham yoshlar ijtimoiy hayotini yaxshilashga qaratilgan har qanday chora-tadbirlar tizimi kelajakda o'z mevasini berishi shubhasizdir. Bugungi kunda fuqarolik jamiyati haqida bahslar yuritilayotgan ekan, avvalombor jamiyatning ijtimoiy normalari va ularning xususiy belgilarini ham tadqiqot etish yadqiqot ishimizning asosiy maqsadlaridan biridir. Yevropada ijtimoiy normalar alomati sifatida jamiyatning qadr erkinligi alohida seziladi. Ijtimoiy normaning mohiyatini jamiyat to'la-to'kis anglab yetsagina taraqqiyot tamadduni o'z istiqbolini cho'qqisiga yetganligini ko'rishimiz mumkin. Bugungi kunda yoshlarimiz bilan olib borilayotdan islohatlarning tendensiyasi kelajak avlodga samara berishi uchun zamin yaratilgan islohatlar buning dalilidir.

Adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. – T., 2017.
2. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – T.: O'zbekiston, 2017.
4. Sharifxo'jayev M. O'zbekistonda ochiq fuqarolik jamiyatining shakllanishi. – T.: Sharq, 2003.

RAQAMLI TA'LIM SHAROITIDA O'QUVCHILARNI AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI ORQALI TARBIYALASHNING PEDAGOGIK MEXANIZMLARI

**Tillyaxodjayeva Suraya, Glier nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan
musiqa maktabi "Xalq cholg'ulari" bo'limining jo'rnavozi**

Bugungi kunda globallashtirish va raqamlashtirish jarayonlari jamiyat hayotining barcha sohalariga, jumladan, ta'lim tizimiga ham chuqur kirib bormoqda. Raqamli ta'lim texnologiyalari, onlayn platformalar, elektron resurslar hamda masofaviy ta'lim shakllari ta'lim jarayonining mazmuni va tashkil etilish mexanizmlarini tubdan o'zgartirmoqda. Xalqaro tashkilotlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda ham raqamli ta'lim zamonaviy taraqqiyotning muhim omillaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda (UNESCO, 2021; OECD, 2020). O'zbekiston Respublikasida ham ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, uni raqamli muhitga moslashtirish hamda yosh avlodni har tomonlama barkamol etib tarbiyalash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev o'z asarlarida yoshlarni ma'naviy jihatdan yetuk, mas'uliyatli, tashabbuskor va raqamli muhit talablariga mos shaxs sifatida tarbiyalash zarurligini alohida ta'kidlaydi (Mirziyoyev, 2021). Bu esa, ta'lim jarayonida tarbiyaviy faoliyatning ahamiyatini yanada oshiradi. Raqamli muhitda o'quvchilar turli axborot manbalari, ijtimoiy tarmoqlar, virtual muloqot va interaktiv platformalar orqali faol ishtirok etadi. Ushbu jarayon ularning bilim olish imkoniyatlarini kengaytirish bilan birga, axloqiy qarashlari, xulq-atvori va ijtimoiy munosabatlariga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqotchilar fikriga ko'ra, internet muhitidagi faoliyat o'quvchilar uchun katta